

O'zbekistonda islohotlarning yangi bosqichi davrida Oliy ta'lim hususida

Bozorboyeva Nulifar JDPI 1-bosqich Magistranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolamizda yangilayotgan O'zbekistonda oliy ta'lim tizimiga davlat tamonidan etibor qaratilishi, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida belgilangan maqsad va vazifalar, 2017-2021-yillarda erishilgan yutuq va kamchiliklar, 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda ko'zlangan maqsadlar yoritilgan.

Kalit so'zlar

Ilm-fan, ta'lim, inson kapitali, Ta'lim tog'risidagi qonun, oliy ta'lim, Harakatlar strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, 2022—2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi,

Ma'lumki, har bir millatning rivojlanishi anashu davlatda istiqomat qiluvchi ulkan salohiyatli, malakali kadrlarga bevosita bog'liq. Bu haqida buyuk jadid mutafakkiri M.Behbudiy shunday yozadi: "Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdir, zamona ilm va fanidan bexabar millat boshqa millatlarga poymol bo'lur"¹¹⁶.

Albatta bu so'zlar zamirida chuqur ma'no bor, chunki bugungi kunda ijtmoy-iqtsodiy jihatdan dunyoning eng rivojlangan davlatlari ilm-fan rivojiga jiddiy e'tibor qaratishlari tufayli yetakchi o'rinlarni qo'ldan boy bermay kelmoqda. Demak, bundan ko'rinadiki, hech bir davlat ilm-fanning rivojisiz taraqqiy etolmaydi.

¹¹⁶I.G'ofurov. Mangu latofat. T.: Sharq. 2008, 27-b.

Mustaqillika erishganimizdan so'ng O'zbekistonnig ijtmoy-iqtsodiy va ma'naviy hayotida tub o'zgarishlar sodir bo'ldi. Ayniqsa ijtmoy soha-ta'lim tizimida katta o'zgarishlar yuz berdi, istiqbolimizning ilk davrlaridayoq respublikada "Ta'lim tog'risida"gi Qonunning qabul qilinishi fikrimizning yaqqol dalilidir.

Bugungi kunda mamlakatimiz ta'lim sohasi rivojlanishining yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Mustaqil O'zbekistonimizda oliy ta'lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda, bu esashak-shubhasiz, hozirdanoq o'z natijasi va samarasini berayotir. Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida, uning minbaridan turib so'zlagan nutqida yoshlarning ongi va tafakkurini shakllantirish va rivojlantirish ayni paytda respublikada davlat siyosati darajasidagi muhim vazifalardan biri ekanligini ta'kidlagan edi. Binobarin, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida ilg'or tajribalar asosida oily ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash sifati va samaradorligini oshirishga Prezidentimiz tomonidan alohida urg'u berilgan¹¹⁷.

O'tgan yaqin yillar mobaynida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy ta'limni yanada rivojlantirish to'g'risida bir qator muhim qaror va farmonlari qabul qilindi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 8-oktabrdagi F-4724-son farmoyishi asosida ishchi guruh tashkil qilindi. Ishchi guruh tomonidan olib borilgan oliy ta'lim tizimidagi holatni o'rganish natijalariga ko'ra, respublikamizning bir qator OTMlarida hali ham ilmiy-pedagogik salohiyatning pastligi, ta'lim jarayonlarini axborot-uslubiy va o'quv adabiyotlari bilan ta'minlash zamonaviy talablarga javob bermasligi, ularning moddiy-texnika bazasini tizimli yangilashga ehtiyoj mavjudligi aniqlangan. Ta'kidlash lozimki, oliy ta'lim tizimida o'z yo'nalishlari bo'yicha dunyoning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalari bilan yaqin hamkorlik aloqalarini o'rnatish, o'quv jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarini joriy etish, ayniqsa, istiqbolli pedagog va ilmiy kadrlarni xorijning yetakchi ilmiy-ta'lim muassasalarida stajirovkadan o'tkazish va malakasini oshirish borasidagi ishlar yetarli darajada olib borilmayotagnligi ko'rsatib o'tilgan¹¹⁸. Oliy ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish, mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, kadrlar tayyorlash mazmunini tubdan qayta ko'rish, xalqaro standartlar darajasiga mos oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash uchun zarur sharoitlar yaratilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyevning tashabbusi bilan bir qator salmoqli ishlar amalga oshirildi.

¹¹⁷ "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 – fevraldagi PF – 4947 – son Farmoni. // "Xalq so'zi", 2017 yil 8 fevral//

¹¹⁸O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 8-oktabrdagi F-4724-son Farmoyishi. LEX.UZ

Jumladan, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi qabul qilindi. Harakatlar strategiyasining to'rtinchi yo'nalishi ijtimoiy sohani rivojlantirish bo'lib, unda ta'lim va fan sohasini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilgan¹¹⁹.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi 08.10.2019-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5847-son farmoni tasdiqlandi¹²⁰. Konsepsiyada bir qator muhim vazifalarni 2030-yilga qadar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan.

Respublikamizda oliy ta'limni rivojlantirish bo'yicha o'tgan 2017-2021-yillar mobaynida bir qator muhim o'zgarishlar yuz berdi. Xususan sirtqi, kechki ta'lim shakli qaytadan joriy etildi, bir qancha yangi OTMlar ochildi, mahalliy oliy ta'lim muassasalari filiallari tashkil etildi. Dunyoning yetakchi oliy ta'lim muassasalari bilan o'zaro hamkorlik aloqalari yo'lga qo'yilib, tajriba alamashildi hamda yurtimizda xorijiy oliy ta'lim filiallarining soni yil sayin oshib bormoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda 130 ta oliy ta'lim muassasasi faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, shulardan davlat oliy ta'lim muassasasi 96 ta, nodavlat OTMlari soni 9 ta, xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ularning filiallari 25 tani tashkil etmoqda. 2015-2016-o'quv yilida qabul kvotasi 57907 taga yetgan bo'lsa, 2021-2022-yilga kelib bu ko'rsatkichni bakalavr tayyorlash bo'yicha kunduzgi ta'lim shaklida 113530 taga, sirtqi ta'lim shaklida 37675 taga, kechki ta'limda 6550 taga va magistrlar tayyorlash bo'yicha 12900 taga yetkazish ko'zda tutilgan¹²¹.

Yuqorida keltirilgan statistik raqamlardan ham ko'rinib turibdiki, 2016-2021-yillar mobaynida yangilanayotgan O'zbekistonda oliy ta'lim sohasida tub o'zgarishlar davom etmoqda, uni sifat jihatidan yangi bosqichga chiqarish uchun ulkan ishlar amalga oshirilmoqda. Respublikada ta'lim sifatini oshirish uchun dunyoning rivojlangan

¹¹⁹“O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 – fevraldagi PF – 4947 – son Farmoni. // “Xalq so'zi”, 2017 yil 8 fevral//

¹²⁰O'zbekistonda oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi PF-5847 LEX.UZ

¹²¹ 2021-2022-yil o'quv yili qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risida PQ-5157 LEX.UZ

mamlakatlari bilan tajriba almashilmoqda. Yoshlarni jahon fani va bilimlari xazinasidan bahramand qilishga katta e'tibor qaratilayotir. So'nggi yillarda mamlakatimiz o'quv yurtlarining chet ellardagi o'quv markazlari bilan aloqalari ancha mustahkamlandi. Chet ellik o'qituvchilar va mutaxassislarni yurtimizda xorijiy tilda mashg'ulotlar olib borish uchun taklif qilish, shuningdek, chet el o'quv va ilmiy markazlarida xodimlarning malaka oshirishi va talabalarining o'qishigajiddiy ahamiyat berilmoqda.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi O'zbekistonda faoliyat ko'rsatayotgan OTMLar sonini ochiq-ladi. Qayd etilishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 159 ta, shu jumladan, Toshkent shahrida 72 ta, hududlarda 87 ta oliy ta'lim muassasasi mavjud. Shundan:

- universitet—28ta;
- institut—47ta;
- akademiya—3ta;
- konservatoriya—1ta;
- filial—26ta;
- xorijiy OTMva uning filiallari—30ta;
- nodavlat OTM — 24 ta.

Davlat oliy ta'lim muassasalari tegishliligi bo'yicha vazirlik va idoralar tasarrufiga biriktirilgan:

- Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi - 53 ta;
- Qishloq xo'jaligi vazirligi - 5 ta;
- Sog'liqni saqlash vazirligi - 11 ta;
- Madaniyat vazirligi - 9 ta;
- Badiiy akademiya - 1 ta;
- Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi - 7 ta;
- Adliya vazirligi - 2 ta;
- Transport vazirligi - 1 ta;
- Navoiy kon-metallurgiya kombinati - 2 ta;
- Tashqi ishlar vazirligi - 1 ta;
- Din ishlari bo'yicha qo'mita - 1 ta;
- Qurilish vazirligi - 2 ta;
- Turizm va sport vazirligi - 4 ta;
- Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish davlat qo'mitasi - 3 ta;
- Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasi - 1 ta;
- Davlat soliq qo'mitasi - 1 ta;
- Prezident ta'lim muassasalari agentligi - 1 ta.

Ushbu ro'yxatga harbiy va diniy oliy ta'lim muassasalari, jumladan, magistratura mutaxassisliklari tashkil etilgan tashkilotlar kiritilmagan¹²².

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son farmoni bilan tasdiqlangan 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining IV. Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish yo'nalishida O'zbekistonda oliy ta'lim tizmini rivojlantirishga oloxida etibor qaratilgan 6 ta ustovor maqsadlarni qamrab olgan bo'lib

Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish.

Kadrlar buyurtmachilari takliflari asosida qabul parametrlarini 2022-yilda oshirish.

2022-yilda yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 38 foizga yetkazish.

To'lov-kontrakt asosida o'qishga qabul qilish parametrlarini oliy ta'lim muassasalari tomonidan mustaqil belgilash tartibini joriy etish.

2026-yilda qabul ko'rsatkichini kamida 250 mingga yetkazish.

Davlat oliy ta'lim muassasalariga akademik va moliyaviy mustaqillik berish, shu jumladan ular tomonidan mehnatga haq to'lash, xodimlar soni, to'lov-kontrakt miqdori va ta'lim shaklini mustaqil belgilash amaliyotini yo'lga qo'yish.

Davlat oliy ta'lim muassasalarining tegishli huquq va vakolatlarini aniq belgilash.

2026-yilga qadar 10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasasini QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishga maqsadli tayyorlash.

Oliy ta'lim muassasalarining QS va TNE xalqaro reytinglariga kirishi uchun maqsadli dasturni ishlab chiqish.

10 ta salohiyatli oliy ta'lim muassasasini tanlash.

Salohiyati va o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqib, xalqaro reytinglarga kiritish bo'yicha 5 yilga mo'ljallangan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish va tasdiqlash.

Qariyb 100 ming o'rinli talabalar turar joylarini barpo etish.

Talabalar turar joylarini davlat-xususiy sheriklik asosida barpo etishda loyihalarni moliyalashtirishning maqbul usullarini yo'lga qo'yish.

2022-yilda 18 800 o'rinli 47 ta talabalar turar joylarini barpo etish.

¹²² <http://www.erasmusplus.uz/uz/Higher-education/HEI/index.htm>

2026-yilga qadar 72 400 o'rinli 181 ta talabalar turar joylarini barpo etish natijasida talabalarni yotoqxonaga bilan ta'minlash darajasini 60 foizdan oshirish.

2026-yilgacha nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari sonini kamida 50 taga yetkazish.

2022-yilda Navoiy, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo viloyatlari va Toshkent shahrida kamida 1 tadan nodavlat oliy ta'lim tashkilotini tashkil etish orqali ularning jami sonini 34 taga yetkazish.

Qoraqalpog'iston Respublikasida 5 ta nufuzli mahalliy va xorijiy oliygohlarning filiallarini hamda Toshkent viloyatida 5 ming nafar talabaga mo'ljallangan Nurafshon davlat universitetini tashkil etish.

Andijon viloyatida 4 ta xususiy oliygoh tashkil etish. Natijada hududdagi yoshlarni oliy ta'lim bilan qamrovini 23 foizdan 50 foizga yetkazish.

Namanganda kelgusi 5 yilda 7 ta oliygoh tashkil etib, jami oliy o'quv yurtlari soni 10 taga yetkazish.

Samarqand shahrida 20 ming nafar talabaga mo'ljallangan "Yoshlar shaharchasi"ni barpo etib, unda kamida 4 ta xorijiy universitetning filial va kampuslarini joylashtirish. Xorijiy davlatlarning yetakchi texnika universiteti bilan birgalikda Samarqand texnologiya universitetini tashkil etish.

Urganch davlat universiteti qoshida Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi xalqaro matematika markazi va jamg'armasini, O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasining Urganch filiali va uning qoshida Urganch boshlang'ich raqs san'ati maktab-internatini tashkil etish.

2026-yilga qadar respublika hududlarida kamida 1 tadan nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarini tashkil etish orqali ularning sonini 50 taga yetkazish.

"El-yurt umidi" jamg'armasi orqali erkin va ijodiy fikrlaydigan yoshlarni nufuzli xorijiy oliygohlarga o'qishga yuborish ko'lamini 2 baravarga oshirish, bunda yoshlarning 50 foizini texnik, aniq fanlar va IT sohalariga o'qitish.

Xorijiy davlatlarning eng nufuzli universitetlarida bakalavriat, magistratura va doktoranturada ta'lim olish uchun ochiq saralash tanlovlarini o'tkazish.

Xorijiy oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat, magistratura va doktorantura ta'lim dasturlarida qatnashish maqsadida Jamg'arma tomonidan ochiq tanlov e'lon qilish va o'tkazish.

Iqtisodiyotga innovatsiyalarni keng joriy qilish, sanoat korxonalarini va ilm-fan muassasalarining kooperatsiya aloqalarini rivojlantirish.

Innovatsion hududga aylantirilayotgan tumanlarda mavjud analoglaridan 50 foizgacha arzonlashtirilgan va sifatli, xomashyo narxiga nisbatan 2-3 baravar yuqori qo'shilgan qiymat yaratadigan innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirish, shu jumladan umumiy qiymati 165,9 milliard so'mlik jami 195 ta loyihani amalga oshirish.

Oliy ta'limdan keyingi ta'lim institutlarida to'lov-grant asosida o'qishni tashkil etish¹²³.

Bosib o'tayotgan yo'limizni o'z vaqtida xolisona aniq raqamlar bilan ochib berish bugungi kunda tarixchilarimiz oldida turgan dolzarb masalalardan biridir. Yangi tariximizning ajralmas qismi hisoblangan oliy ta'lim tizimining rivolanishi istiqbollari mazkur tadqiqot ishimizning dolzarbligini va zamonaviyligni ko'rsatmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I.G'ofurov. Mangu latofat. T.: Sharq. 2008, 27-b.
2. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 – fevraldagi PF – 4947 – son Farmoni. // “Xalq so'zi”, 2017 yil 8 fevral//
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 8-oktabrdagi F-4724-son Farmoyishi. LEX.UZ
4. “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7 – fevraldagi PF – 4947 – son Farmoni. // “Xalq so'zi”, 2017 yil 8 fevral//
5. 2021-2022-yil o'quv yili qabul qilishning davlat buyurtmasi parametrlari to'g'risida PQ-5157 LEX.UZ
6. <http://www.erasmusplus.uz/uz/Higher-education/HEI/index.htm>
7. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

¹²³ <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>